

УДК 343.2+343.9

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560541>**Я.О. ЛАНТИНОВ,**

доцент кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: lantinovyaroslav@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

ЩОДО ДЕФІНІЦІЙНОГО ТА ЗМІСТОВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Y.A. LANTINOV,

Associate Professor, Chair of Criminal Law and Criminology, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Ass. Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: lantinovyaroslav@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

ON THE DEFINITIONAL AND SUBSTANTIVE UNDERSTANDING OF THE CRIMINAL LAW CHARACTERISATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Сучасна юридична наука стикається з актуальним завданням осучаснення розуміння та вербалізації кримінально-правових характеристик. Незважаючи на наявність фундаментальних праць, поступова зміна поколінь та нові концептуальні підходи виявляють неповноту та суперечності в існуючих дефініціях, зокрема некоректність трактування кримінально-правової характеристики як "системи" та зайвості ознак "спеціалізована наукова інформація". **Метою** публікації є: дослідити проблематику здійснення кримінально-правових характеристик, здійснити критичний аналіз існуючих дефініцій, виявити їхню неповноту та суперечності, а також запропонувати оновлене розуміння кримінально-правової характеристики, розкрити її сутність, зміст і значення для правотворчої, правозастосовної та доктринальної діяльності. **Методологія.** Діалектичний метод використано для з'ясування сутності характеристики як форми знань і її практичної ролі. Системний метод дозволив встановити залежність змісту характеристики від обраної парадигми. Формально-логічний – для критики наявних дефініцій. Догматичний – для обґрунтування нової дефініції. Герменевтичний – для інтерпретації теоретичних підходів і формулювання оновленого розуміння поняття. **Результати.** Здійснено критичний аналіз наявних підходів до визначення кримінально-правової характеристики, виявлено їхню неповноту та внутрішні суперечності. Обґрунтовано недоцільність вживання у її дефініції понять "система" та "спеціалізована наукова інформація". Встановлено, що поняття "характеристика" має розглядатися як гнучка форма представлення знань, яка не зводиться до простої дефініції чи опису. Виявлено залежність змісту кримінально-правової характеристики від теоретичної парадигми, в межах якої здійснюється пізнання (класична, діяльнісна, соціально-небезпечна тощо). Визначено, що кримінально-правова характеристика виконує не лише аналітичну, а й нормативну функцію, забезпечуючи системне узагальнення для потреб доктрини, правозастосування та законодавчої техніки. **Висновки.** У вітчизняній кримінально-правовій науці накопичено значний доробок щодо визначення та застосування кримінально-правових характеристик. Водночас потреба в їх осучасненні зумовлена зміною наукових парадигм і підвищеними вимогами до точності правових рішень. Запропоновано нове розуміння кримінально-правової характеристики як форми представлення (передавання) знань про певну сукупність ознак, що відображають сутність кримінально-правового явища. Таке розуміння базується на поєднанні загального уявлення про характеристику як аналітичну форму опису та специфіки кримінально-правових феноменів. Зміст кримінально-правової характеристики визначається: природою предмета дослідження (конкретного виду кримінального правопорушення); парадигмою, в межах якої діє суб'єкт пізнання (наприклад, теорія суспільної небезпечності, класична чи діяльнісна теорія); відповідністю зазначених елементів положенням вчень про кримінально-правове нормування, кримінальну відповідальність і склад кримінального правопорушення.

Ключові слова: кримінально правова характеристика; діяльність; кримінальна відповідальність; парадигма; поняття; кваліфікування; норма

Problem statement. Contemporary legal science faces the pressing task of updating the understanding and verbalization of criminal-law characteristics. Despite the existence of fundamental scholarly works, the gradual generational shift and the emergence of new conceptual approaches reveal the incompleteness and contradictions of existing definitions – particularly the incorrect interpretation of a criminal-law characteristic as a "system" and the redundancy of the attribute "specialized scientific information". The **purpose** of this publication is to examine the challenges of applying criminal-law characteristics, critically analyze current definitions, identify their shortcomings and contradictions, and propose a revised understanding of the concept by clarifying its essence, content, and significance for law-making, law enforcement, and doctrinal activities.

Methodology. The dialectical method was used to determine the essence of the characteristic as a form of knowledge and its practical role. The systemic method helped establish the dependence of the characteristic's content on the chosen paradigm. The formal-logical method served to analyze existing definitions. The dogmatic method was applied to substantiate the new definition. The hermeneutic method was used to interpret theoretical approaches and formulate a renewed conceptual understanding. **Results.** A critical analysis of existing approaches to defining criminal-law characteristics has revealed their incompleteness and internal contradictions. The use of the terms "system" and "specialized scientific information" within their definitions is argued to be inappropriate. It has been established that the concept of "characteristic" should be viewed as a flexible form of knowledge representation, which is not reducible to a mere definition or description. The content of a criminal-law characteristic is shown to depend on the theoretical paradigm within which cognition occurs (e.g., classical, activity-based, or social-danger theories). It has also been determined that the criminal-law characteristic performs not only an analytical but also a normative function, providing a systemic generalization for the needs of doctrine, law enforcement, and legislative technique. **Conclusions.** Ukrainian criminal law science has accumulated a substantial body of work on the definition and application of criminal-law characteristics. However, the need for their modernization arises from the shift in scientific paradigms and increasing demands for precision in legal decision-making. A new understanding of the criminal-law characteristic is proposed – as a form of representation (transmission) of knowledge about a specific set of features that reflect the essence of a criminal-law phenomenon. This understanding combines a general view of a characteristic as an analytical form of description with the specific nature of criminal-law phenomena. The content of a criminal-law characteristic is determined by: the nature of the subject of study (a specific type of criminal offense); the paradigm within which the subject of cognition operates (e.g., the theory of social danger, classical theory, or activity theory); and the correlation of these elements with the doctrines of criminal-law regulation, criminal liability, and the elements of a criminal offense.

Keywords: *criminal law characteristic; activity; criminal liability; paradigm; concept; qualification; norm*

Постановка проблеми

Висвітлення проблем у сфері наукового забезпечення кримінально-правового кваліфікування й суміжних видів діяльності та пошук шляхів їх вирішення продовжує залишатись актуальним завданням. Попри те, що вітчизняна кримінально-правова наука належить до розвинутих, характеризується інтенсивним дискурсом і має значну кількість фундаментальних праць, поступова зміна поколінь в українському суспільстві зумовлює потребу в оновленні викладення традиційних ідей та їх узгодженні з сучасними досягненнями й концептуальними підходами.

Однією з таких є тенденція до заміни глибокої вузької спеціалізації на більш поверхневий, але комплексний підхід до засвоєння знань. Це вимагає більшої вербалізації у переданні знань – тобто розгляді того, що у вчених досі вважалося "само собою зрозумілим" та засвоювалося з контексту висловів та пояснень.

Кримінально-правове характеризування, як і кожна діяльність, може бути завершеним чи не завершеним, а також коректним (повністю, частково) або помилковим (як щодо вихідних відомостей, так і щодо методики здійснення).

Отже, якщо кримінально-правове характеризування здійснити коректно, то підсумком стане адекватна кримінально-правова характеристика (достатньо повна та коректна). Оскільки, як зазначають Дж. Унгарські (Ungvarsky, 2024), С. Фольц, Е.Дж. Масікампо (Volz and Masicampo, 2021) та Б.В. Робертс (Roberts, 2005) із співавторами, сумлінність є властивістю особистості [1–3] і залежить в першу чергу від самої людини, то тут зосередимо увагу на забезпеченні повноти (достатності обсягу) та коректності (точності передавання змісту, що досягається дотриманням установлених правил) – тобто з'ясуємо ті уявлення та правила, знання й дотримання яких забезпечує формування адекватних кримінально-правових характеристик.

Метою статті є дослідити проблематику здійснення кримінально-правових характеристик, здійснити критичний аналіз існуючих дефініцій, виявити їхню неповноту та суперечності, а також запропонувати оновлене розуміння кримінально-правової характеристики, розкрити її сутність, зміст і значення для правотворчої, правозастосовної та доктринальної діяльності. Її

новизна полягає в оновленому підході до дефініції кримінально-правової характеристики як сукупності теоретичних відомостей про вид кримінальних правопорушень, відмежуванні цього поняття від споріднених форм представлення знань (назв, описів, дефініцій), а також у виявленні залежності її змісту від наукової парадигми, обраної суб'єктом пізнання. Обґрунтовано практичну роль характеристики у нормотворчості, правозастосуванні та тлумаченні кримінально-правових норм.

Завданням статті є критичний аналіз дефініцій кримінально-правових характеристик; уточнення поняття з позицій теорії інформації та системного аналізу; розмежування характеристики й інших форм представлення знань; виявлення залежності змісту від теоретичної парадигми; визначення ролі характеристики у правотворчій, правозастосовній і науковій діяльності.

Сучасні виклики у дефініюванні кримінально-правової характеристики: критичний погляд

У вітчизняній кримінально-правовій науці наявні фундаментальні дослідження, присвячені дефініюванню кримінально-правової характеристики та методичному забезпеченню відповідних дій, зокрема статті В. Борисова та О. Пашенка "До питання про сутність кримінально-правової характеристики злочинів" [4] та А. Вознюка "Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочинів" [5]. В цих статтях наводяться міркування та пропозиції щодо визначення поняття кримінально-правової характеристик (стосовно "злочинів"¹), її сутності, структури, ознак тощо.

Зокрема, В. Борисов та О. Пашенко висувують тезу, що "... кримінально-правова характеристика являє собою систему, суму спеціалізованої наукової інформації про певний вид злочинів" [4, с.181]. Необхідно відразу відмітити для тих, хто знайомий з теорією систем, що автори використовують тут слово "система" не в основному його значенні, тобто як "динамічна система" за Л. фон Берталанфі [7, с.195], а як "комплекс знань впорядкований за певними

критерієм (певними критеріями)" – те, що ще називають "теоретико-методичним комплексом" (ТМК) – впорядковану сукупність (або набір) концепцій, теорій, принципів і методів, призначених для опису, аналізу та пояснення явищ. На відміну від систем (у динамічному, ресурсоспоживаючому сенсі), ТМК не має власної динаміки і не споживає ресурси, а представляє собою інструмент і базу результатів, що використовується суб'єктами пізнання). Відтак, кримінально-правові характеристики не сягають рівня складності теоретико-методичних комплексів, а відтак і називати їх "системами" у будь-якому розумінні – некоректно. Скоріше, окрема кримінально-правова характеристика є лише невеликою часткою, або "краплею", у значно більшому теоретико-методичному комплексі кримінального права, який і забезпечує правоохоронну діяльність, а через неї і державне управління. Отже, виключаємо з вихідної тези слово "система".

Також зараз виглядає дещо спрощеним і вираз – "спеціалізована наукова інформація", адже теорія інформації істотно просунулася і ми вже знаємо, що інформація поділяється на "дані" та "відомості". Це положення навіть відтворено у Законі України "Про інформацію" (аб.3 ч.1 ст.1 "Визначення термінів"): "інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді" [8]. Отже, більш коректним було би сформулювати, що кримінально-правова характеристика, це певна сукупність певних відомостей, і потім поступово уточнювати.

До речі, чому і "спеціалізована" і "наукова" є зайвими у визначенні? По-перше, "спеціалізована наукова", це у певній мірі тавтологія. По-друге, в наукове поняття слід включати лише ті ознаки, які притаманні усім явищам з обсягу поняття без виключень, а, як ми знаємо – не кожна з кримінально-правових характеристик (а тим більш характеристик взагалі) належить до "нового знання", а відтак і її виробництво не підпадає під ознаки наукової діяльності, в розумінні Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", а саме у п.12) ст.1 "Визначення термінів": "наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження" [9]. Якщо ці знання не "наукові", то які ж вони? Вони теоретичні, оскільки є результатом абстрактного, узагальненого осмислення правових норм і

¹ Слід враховувати, що введення до Кримінального кодексу України терміну "кримінальне правопорушення" з поділом на "кримінальні проступки та злочини" відбулося внаслідок прийняття 01.07.2020 р. Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", відтак у попередніх до цього моменту публікаціях використовується лише термін "злочини" [6].

практики, що виходить за межі простого накопичення фактів. Їхня цінність полягає в структуруванні та логічному упорядкуванні існуючих відомостей для пояснення явищ, навіть якщо вони не створюють абсолютно нового знання у сенсі наукового відкриття, а лише служать інструментом для його застосування та інтерпретації.

Таким чином, із наведеними корективами вислів набирає такої форми: "Кримінально-правова характеристика – це певна сукупність теоретичних відомостей про вид кримінальних правопорушень".

Далі звернемося до міркувань й висновків викладених у статті А. Вознюка. У першу чергу дослідник провів семантичний аналіз та вказав, що термін кримінального права "кримінально-правова характеристика" складається зі слів "кримінальний", "правовий" та "характеристика" та з'ясував зміст кожного з них. Зокрема, він відтворює поняття "Характеристика" – це опис, визначення істотних, характерних особливостей, ознак кого-, чого-небудь" та пропонує тезу, що "кримінально-правовий" можна визначити як такий, що пов'язаний із законом про кримінальну відповідальність, практикою правозастосування, відповідною теорією" [5, с.155].

Далі, А. Вознюк здійснює огляд наукових праць, в яких виконувалася кримінально-правова характеристика, і робить висновок, що її предметом можуть стати не лише кримінальні правопорушення, але й суб'єкт злочину, осудність, вина, повторність, сукупність, рецидив, обставини, що виключають злочинність діяння, покарання тощо [5, с.155]. На нашу думку, цей вислів буде коректно спростити і вказати, що предметом кримінально-правових характеристик виступають відомості про кримінальну відповідальність (підстави, форми, межі), оскільки всі зазначені А. Вознюком елементи (суб'єкт злочину, вина, покарання тощо) є складовими або безпосередньо впливають на визначення, реалізацію та обсяг кримінальної відповідальності.

І, нарешті, у публікації присутня суперечність. Зокрема, автор зазначає: "Оскільки кожний злочин індивідуальний, то й набір елементів та ознак кримінально-правової характеристики в кожному випадку має специфічний характер" [5, с.158], але у висновках пропонує думку, яку і вів протягом усієї статті – "кримінально-правова характеристика – це система відомостей про злочин та інші категорії (виділення наші. – Я.Л.), пов'язані з кримінальною відповідальністю за його вчинення, закріплена в КК України; це ха-

рактеристика певного об'єкта у системі КК (кримінально-правової науки) або крізь призму його норм та інститутів" [5, с.158]. Тобто, в один момент А. Вознюк до предмету кримінально-правової характеристики відносить явище індивідуальне, але потім, у висновках, вказує на "категоріальність" предмету. Така суперечність є принциповою, адже кримінально-правова характеристика, будучи інструментом теоретичного осмислення та узагальнення (як частина теоретико-методичного комплексу кримінального права), має своїм предметом саме категоріальні відомості, які дозволяють класифікувати та пояснювати типові ознаки, а не індивідуальні особливості кожного окремого діяння. Крім того, вираз "крізь призму" є образним висловом і не є достатньо точним для формулювання наукових понять.

Отже, у кримінальному праві України присутні теоретичні напрацювання щодо визначення кримінально-правової характеристики, проте визнати стан дослідження цього питання завершеним і несуперечливим поки ще не можна.

Сутність "характеристики" як форми теоретичного знання та її кримінально-правова специфіка

Наведені вище публікації беззаперечно мають фундаментальну роль для методики здійснення кримінально-правових характеристик, проте мають певну неповноту, що і унеможливило досягнення рівня достатності розгляду. В них не вистачає зіставлення досліджуваних явищ із суміжними.

Розпочнемо зі з'ясування сутності "характеристики", як форми представлення (організації) теоретичного знання. У першу чергу відмітимо, що в повсякденному мовленні характеристикою можуть називати як окрему "видатну рису" якогось явища, так і сукупність відомостей, яка з певним ступенем повноти дозволяє передати знання про певне явище. Звісно, останній варіант є більш продуктивним.

По-друге, очевидним має бути те, що характеристики є окремою формою представлення знань і не співпадають із назвами (найменуваннями) та їх сукупностями (номенклатурами), описами та дефініціями (категоріями та іншими поняттями). На відміну від дефініцій, які включають у себе принаймні одну суттєву ознаку та одну відмежувальну ознаку, причому кожна з них має бути необхідною, – характеристики можуть включати й інші ознаки. На відміну від описів, які орієнтують на передання зовнішніх про-

явів явища – в характеристики можуть включати відомості і про внутрішні властивості чи про супутні явища. Отже, характеристика, це досить гнучкий інструмент організації відомостей (знань), і може включати ті ознаки явища, які суб'єкт пізнання визнав за потрібне включити.

Крім того, слід чітко відмежувати характеристику як форму представлення знань від назв (номенклатур), описів та дефініцій (понять/категорій). На відміну від дефініцій, в які слід включати принаймні одну суттєву та одну відмежувальну ознаки (причому кожна з них є необхідною), – людина, складаючи характеристику, може містити в ній й інші, додаткові ознаки. На відміну від описів, які зосереджують на переданні зовнішніх проявів явища, – в характеристику людина може включати відомості як про внутрішні властивості, так і про супутні явища. Отже, характеристика, це досить гнучкий інструмент організації відомостей (знань), і суб'єкт пізнання може включати в неї ті ознаки явища, які він визнав за потрібне.

Парадигмальний підхід до формування кримінально-правових характеристик: зміст і роль у правовій діяльності

Звідси постає питання – де межі необхідності та достатності при створенні кримінально-правових характеристик? Відповідь: ці межі визначаються теорією, яку суб'єкт пізнання використовує в якості парадигми.

Повертаючись до статті "До питання про сутність кримінально-правової характеристики злочинів", зазначимо, що в ній автори використовують у якості парадигми варіант теорії "Суспільної небезпечності", який передбачає, що законодавець запроваджує "соціально обумовлені" кримінально-правові норми та який ґрунтується на традиційному для українського кримінального права розумінні суспільної небезпечності як матеріального субстрату злочину..." [10, с.34-45; 11, с.46-51]. Звідси стає зрозумілим, чому вони вважають за необхідне включати в кримінально-правові характеристики положення про таке: "...1) соціальна обумовленість встановлення та збереження кримінальної відповідальності за певний вид злочинів; 2) суспільна небезпечність певного виду злочинів, як їх матеріальний субстрат;..." [4, с.181]. Варто зазначити, що саме в рамках цієї теорії розкривається сутність поняття "матеріальний субстрат".

Також В. Борисов та О. Пащенко використали як парадигму "класичну теорію кримінального права", що зумовило включення ними поло-

ження – "...5) суспільно небезпечні наслідки та інші обставини вчинення злочинів, що знаходяться поза межами складу певного виду злочинів, але притаманні їх вчиненню;..." [4, с.181]. Ця позиція, характерна для класичної школи, акцентує увагу на об'єктивних елементах кримінального правопорушення, зокрема на його наслідках, протиставляючи їх суб'єктивним аспектам. Вона ґрунтується на уявленні про те, що усі склади кримінальних правопорушень можливо сформулювати як "матеріальні", тобто такі, що передбачають настання певних шкідливих наслідків. Далі, наслідком сприйняття авторами теорії соціального позитивізму [12] та теорії Айзенка [13] стало положення про включення уявлення "особа злочинця" до кримінально-правової характеристики.

Якщо ж у якості парадигми ми оберемо "теорію діяльності" разом із "класичною теорією кримінального права", то характеристика явища має розглядатися як його предмет для певної діяльності (дійсний чи потенційний) та надавати можливість порівняти його з аналогами. кримінально-правова характеристика має бути визначена як сукупність відомостей про явище, що розкриває його кримінально-правове значення та співвідношення з іншими явищами, які є важливими для: а) кримінально-правового нормування, зокрема для диференціації кримінальної відповідальності; б) встановлення наявності підстав кримінальної відповідальності в акті людської поведінки (кваліфікування); с) засудження, призначення та індивідуалізації покарання; d) кримінально-правового тлумачення. Отже, суб'єкт пізнання може обрати будь-яке явище та розглядати його значення для вищевказаних діяльностей.

Також слід відзначити, що на відміну від кваліфікування, яке полягає у з'ясуванні ознак інциденту та здійсненні субсумпції (нормативного ототожнення), – кримінально-правове характеризування забезпечує ту сукупність відомостей про видові ознаки кримінальних правопорушень (склад), за допомогою якої і має здійснюватися субсумпція.

При цьому, якою саме буде ця сукупність ознак – високо чи низько структурованою, вичерпною, достатньою чи, навпаки, епізодичною або навіть хаотичною – залежить від теоретичного фрейму (парадигми), яку використовує суб'єкт пізнання. Такий фрейм може бути сформований на базі юридичних, кримінологічних, соціологічних чи інших ширших світоглядних та ціннісних установок. Якщо виходити з теорії діяльності –

то зміст кримінально-правової характеристики має відповідати науковому уявленню про акт діяльності, що власне й існує у вигляді вчення про склад кримінального правопорушення.

Вибір джерел і визначення обсягу відомостей для формування кримінально-правової характеристики здійснюється суб'єктом пізнання самостійно, на підставі його знань теорії кримінального права.

Наприклад, хтось може помилково обмежитися вивченням лише статті Особливої частини КК. Однак, на наше переконання, такий підхід є завжди недостатнім для повноцінного кримінально-правового характеризування. Більш ґрунтовний підхід передбачає звернення до єдності Загальної та Особливої частин КК, використовуючи положення з обох. Щоб досягти вичерпної кримінально-правової характеристики, необхідно звертатися до широкого спектра джерел, зокрема включати також Конституцію України, постанови пленумів Верховного Суду, акти інших галузей права, міжнародні акти, а також довідкові та доктринальні положення. Очевидно, що чим повніше проаналізовані джерела права, тим вичерпнішою буде й кримінально-правова характеристика.

Отже, кримінально-правова характеристика – це сукупність відомостей (ознак), що є результатом з'ясування кримінально-правової норми і дозволяє зіставити цільове явище з іншими в контексті різних видів діяльності, пов'язаних із кримінальною відповідальністю (зокрема, таких як: кримінально-правове нормування; кваліфікування; засудження, призначення та реалізація покарання; звільнення від кримінальної відповідальності тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ungvarsky, J. (2024). Conscientiousness. EBSCO. <https://www.ebsco.com/research-starters/social-sciences-and-humanities/conscientiousness#:~:text=Conscientiousness%20is%20a%20significant%20personality,of%20organization%20and%20goal%20achievement>
2. Volz, S., Masicampo, E. J. (2021). The Handbook of Personality Dynamics and Processes. Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813995-0.10000-7>
3. Roberts, B. W., Chernyshenko, O. S., Stark, S., & Goldberg, L. R. (2005). The Structure of Conscientiousness: An Empirical Investigation Based on Seven Major Personality Questionnaires. *Personnel Psychology*, 58(1), 103–139. <http://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2005.00301.x>
4. Борисов В., Пашенко О. До питання про сутність кримінально-правової характеристики злочинів. *Вісник академії правових наук України*. 2005. № 3 (42). С. 180–190. https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5055/1/Borusov_Pashenko_180.pdf
5. Вознюк А. А. Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочинів. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 154–160. <https://elar.navs.edu.ua/server/api/core/bitstreams/c00449d2-2bd8-42cc-abfb-653efaf3c442/content>
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідуван-

Висновки

1. У вітчизняній кримінально-правовій науці накопичено значний доробок щодо визначення та застосування кримінально-правових характеристик. Водночас потреба в їх осучасненні зумовлена зміною наукових парадигм і підвищеними вимогами до точності правових рішень.

2. Запропоновано нове розуміння кримінально-правової характеристики як форми предствалення (передавання) знань про певну сукупність ознак, що відображають сутність кримінально-правового явища. Таке розуміння базується на поєднанні загального уявлення про характеристику як аналітичну форму опису та специфіки кримінально-правових феноменів.

3. Зміст кримінально-правової характеристики визначається: природою предмета дослідження (конкретного виду кримінального правопорушення); парадигмою, в межах якої діє суб'єкт пізнання (наприклад, теорія суспільної небезпечності, класична чи діяльнісна теорія); відповідністю зазначених елементів положенням вчень про кримінально-правове нормування, кримінальну відповідальність і склад кримінального правопорушення.

Запропонований підхід формує методологічну основу для подальших теоретичних досліджень, а також може бути застосований у правотворчості, правозастосуванні та доктринальній діяльності з метою підвищення обґрунтованості кримінально-правових рішень.

Конфлікт інтересів

На думку автора конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

- ня окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 01.07.2020 № 720-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2020. № 38. Ст. 275. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/720-20#Text>
7. Bertalanffy, L. von. (1968). *General system theory: Foundations, development, applications*. George Braziller.
 8. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 48. Ст. 650. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 13.01.2011 № 2938-VI). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12> (дата звернення: 20.05.2025).
 9. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 2-3. Ст. 11 (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.11.2023 № 3448-IX). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19> (дата звернення: 20.05.2025).
 10. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. В. Сташиса. Харків: Право, 2014. С. 34–45.
 11. Рудковська М. Р. Суспільна небезпека як ознака поняття злочину: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2018. 187 с. https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3533/1/rudkovska_d.pdf (дата звернення: 20.05.2025).
 12. Nickerson, C. (2023, October 9). Positivism In Sociology: Definition, Theory & Examples. *Simply Psychology*. <https://www.simplypsychology.org/positivism-in-sociology-definition-theory-examples.html>
 13. Goldsmith, A. J. (1981). Eysenck's Theory of Criminal Personality - A Review of Recent Evidence and the Implications for Criminological Theory and Social Practice. *Canadian Criminology Forum*, 4(2), 88–102. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/eysencks-theory-criminal-personality-review-recent-evidence-and#:~:text=Eysenck's%20theory%20of%20criminal%20personality%20is%20reviewed%20and%20critiqued%20based, and%20social%20practice%20are%20considered>

REFERENCES

1. Ungvarsky, J. (2024). Conscientiousness. EBSCO. <https://www.ebsco.com/research-starters/social-sciences-and-humanities/conscientiousness#:~:text=Conscientiousness%20is%20a%20significant%20personality,of%20organization%20and%20goal%20achievement>
2. Volz, S., Masicampo, E. J. (2021). *The Handbook of Personality Dynamics and Processes*. Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813995-0.10000-7>
3. Roberts, B. W., Chernyshenko, O. S., Stark, S., & Goldberg, L. R. (2005). The Structure of Conscientiousness: An Empirical Investigation Based on Seven Major Personality Questionnaires. *Personnel Psychology*, 58(1), 103–139. <http://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2005.00301.x>
4. Borysov, V., & Pashchenko, O. (2005). Do pytannia pro sutnist kryminalno-pravovoi kharakterystyky zlochyniv [On the essence of the criminal-legal characteristics of crimes]. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*, (3), 180–190 (in Ukr.). https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5055/1/Borusov_Pashenko_180.pdf (in Ukr.).
5. Vozniuk, A. A. (2013). Poniattia ta elementy kryminalno-pravovoi kharakterystyky zlochyniv [The concept and elements of the criminal-legal characteristics of crimes]. *Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*, (1), 154–160. <https://elar.navs.edu.ua/server/api/core/bitstreams/c00449d2-2bd8-42cc-abfb-653efaf3c442/content> (in Ukr.).
6. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia dosudovoho rozsliduvannia okremykh katehorii kryminalnykh pravoporushen [On amendments to certain legislative acts of Ukraine regarding the simplification of pre-trial investigation of certain categories of criminal offenses]. *Zakon Ukrainy* (01.07.2020 No. 720-9). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2020(38), St. 275. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/720-20#Text> (in Ukr.).
7. Bertalanffy, L. von. (1968). *General system theory: Foundations, development, applications*. George Braziller.
8. Pro informatsiiu [On information]. *Zakon Ukrainy* (02.10.1992 No. 2657-12). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 1992(48), St. 650. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 13.01.2011 № 2938-6) <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12> (in Ukr.).
9. Pro naukovu i naukovo-tekhnicnu diialnist [On scientific and scientific-technical activity]. *Zakon Ukrainy* (26.11.2015 No. 848-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2015(2–3), St. 11 (Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.11.2023 No. 3448-9).

- <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19> (in Ukr.).
10. Tatsij, V. Ia., Borysov, V. I. & Stashys, V. V. (2014). (Reds.). *Kryminalne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna* [Criminal Law of Ukraine. General part]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo, 34–45 (in Ukr.).
 11. Rudkovska, M. R. (2018). Suspilna nebezpeka yak oznaka poniattia zlochynu [Social danger as a feature of the concept of crime]. Dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Lviv.
https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3533/1/rudkovska_d.pdf (in Ukr.).
 12. Nickerson, C. (2023, October 9). Positivism In Sociology: Definition, Theory & Examples. Simply Psychology. <https://www.simplypsychology.org/positivism-in-sociology-definition-theory-examples.html>
 13. Goldsmith, A. J. (1981). Eysenck's Theory of Criminal Personality - A Review of Recent Evidence and the Implications for Criminological Theory and Social Practice. *Canadian Criminology Forum*, 4(2), 88–102. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/eysencks-theory-criminal-personality-review-recent-evidence-and#:~:text=Eysenck's%20theory%20of%20criminal%20personality%20is%20reviewed%20and%20critiqued%20based,and%20social%20practice%20are%20considered>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 065–072 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560541

http://forumprava.pp.ua/files/065-072-2025-2-FP-Lantinov_10.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_10.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 02.05.2025**Accepted:** 25.05.2025**Published:** 27.05.2025**Available online:** 27.05.2025**Cite as:**

Лантінов, Я. О. (2025). Щодо дефініційного та змістовного визначення кримінально-правової характеристики. *Форум Права*, 82(2), 65–72. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560541>

Lantinov, Y. A. (2025). Shchodo definitsiynoho ta zmistovnoho vyznachennya kryminalno-pravovoyi kharakterystyky [On the Definitional and Substantive Understanding of the Criminal Law Characterisation]. *Forum Prava*, 82(2), 65–72. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560541>